

SABZAVOTLARNI SUBLIMATSION USULDA QURITISH TEXNOLOGIYASI

¹Aralova Minavvar Nomoz qizi, ²Oromova Dinora Olim qizi

¹assistant, Qarshi davlat texnika universiteti, ²talaba, Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964247>

Annotatsiya. Sublimatsiya bilan quritish muzni to'g'ridan-to'g'ri bug' holatiga aylantirish va shu bilan suyuqlik fazasini chetlab o'tish orqali vakuum sharoitida muzlatilgan mahsulotdan suvning asosiy qismini olib tashlash jarayonidir. Sabzavotlarni sublimatsion usulda quritishning uchun afzalliklarini, quritish jarayon bosqichlarini, saqlash va mahsulotlarni ishlab chiqarish sohasida ushbu innavotsion texnologiyani qo'llanilishini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: quritish, sabzavot, quritish texnologiyasi, sublimatsiya, sublimatsion usul, oziq ovqat mahsulotlari.

Аннотация. Сублимационная сушка — это процесс удаления большей части воды из замороженного продукта в условиях вакуума путем преобразования льда непосредственно в пар, минуя жидкую фазу. Будут рассмотрены преимущества сублимационной сушки овощей, этапы процесса сушки, а также применение этой инновационной технологии в сфере хранения и производства продукции.

Ключевые слова: сушка, овощи, технология сушки, сублимация, метод сублимации, пищевые продукты.

Abstract. Freeze drying is a process of removing the majority of water from a frozen product under vacuum conditions by converting ice directly into vapor, thereby bypassing the liquid phase. The advantages of freeze drying of vegetables, the stages of the drying process, and the application of this innovative technology in the field of storage and production of products are discussed.

Keywords: drying, vegetables, drying technology, sublimation, sublimation method, food products.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritishdan asosiy maqsad yil davomida aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan teng ravishda ta'minlashga imkon beradi. Mavsumda yetishtirilgan katta partiyadagi hosilni barchasini qayta ishlash imkoni yo'q. Meva va sabzavotlarni quritib saqlash hozirgi kunda qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan keng tarmoqdir.

Quritish – bu oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishini oldini olishning eng qadimgi usullaridan biridir. Quritishning zamonaviy usullari va usullari tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish bilan birga yuqori sifatli mahsulotlarni olish imkonini beradi va ko'pincha quritilgan mahsulotlar yangi mahsulotlarga nisbatan afzalliklarga ega. Quritilgan mahsulotlar kam hajm egallaydi, ozuqaviy moddalarni konsentrlangan holda o'z ichiga oladi va yaxshi singdiriladi (masalan, sabzavotlardan olingan kukunlar), ko'proq tashiladi va h.k. Quritish – bu issiqlik va massani uzatishning murakkab jarayoni, bu hayvonot va o'simlik manbalaridan olingan qishloq xo'jaligi xom ashyosidan olinadigan mahsulotlar va yarim tayyor mahsulotlarni samarali saqlashga imkon beradigan konservalash usullaridan biridir.

Yurtimizda ham barcha davlatlar singari quritilgan sabzavotlar va ularning sifatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda foydalanib kelinayotgan usullar va ularning samarasi

haqida fikr yuritiladi. Hozirda faoliyat yuritilyotgan xususiy korxonalarda mavsumda yetishtiriladigan sabzavot ekinlarini qayta ishlashda vakuum sublimatsion usulidan unumli foydalanishmoqda.

Sabzavotlarni quritish asrlar davomida oziq ovqat mahsulotlarini saqlashning an'anaviy usuli bo'lib kelmoqda, bu odamlarga yig'im terim mavsumidan keyin ham mevalarning ta'mi va ozuqaviy moddalardan bahramand bo'lish imkonini beradi. Mavjud bo'lgan turli xil texnikalar orasida sublimatsiya usuli sabzavotlarni quritish uchun zamonaviy va innovatsion yondashuv sifatida ajralib turadi.

Issiqlikni o'z ichiga olgan an'anaviy quritish usulidan farqli, sublimatsiya usuli sabzavotlar ta'mini, rangini va ozuqaviy tarkibini saqlab qolgan holda namlikni yumshoq tarzda olib tashlashi mumkin bo'lgan noyob jarayonni taklif qiladi. Sublimatsiya oziq ovqat mahsulotlarini saqlash, suyuqlik holatidan o'tmasdan muzning to'g'ridan to'g'ri suv bug'iga aylanishini ta'minlaydi. Bu jarayonda muzlatilgan suv molekulalarining suyuqlik fazasini butunlay chetlab o'tib, qattiq holatdan gaz holatiga o'tishiga imkon beruvchi maxsus harorat va bosim sharoitida sodir bo'ladi.

Muzlatib quritish 1906 yilda Frantsiyada Jak Arsier Arsoval va Frederik Bordas tomonidan ixtiro qilingan. 1920-yillarda Rossiyalik kon muhandisi G. I. Lappa-Starjenetskiy ilgari muzlatilgan mahsulotlarni vakuumda quritish uchun pechni ixtiro qildi. Sublimatsiya qilingan mahsulotlar XX asrning ikkinchi yarmida keng qo'llanila boshlandi. Dengizchilar, geologlar va sayyohlar, keyinchalik kosmonavtlarni oziqlantirish uchun foydalanilgan. Hozirgi vaqtda muzlatilgan quritilgan mahsulotlar iste'molchilar orasida keng tarqalib, choy, shokolad, qandolat mahsulotlariga qo'shimchalar, tez tayyorlanadigan bo'tqalar, gazaklar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Mahsulotlarni saqlash usuli sifatida sublimatsiya go'sht, baliq, sut mahsulotlari, sabzavotlar va tayyor ovqatlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Sublimatsiya quritish go'sht va go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari (tvorog, sut), tuxum oqi, sarig'i va boshqa tuxum mahsulotlari, barcha turdagi sabzavotlar (kartoshka, lavlagi, sabzi, karam, no'xat, piyoz, qovoq), qo'ziqorin, meva va rezavorlar (qulupnay, olma, banan, shuningdek, pyuresi) uchun ishlatiladi. Har bir turdagi mahsulot o'ziga xos muzlatish quritish haroratini talab qiladi. Sabzavotlar uchun sublimatsiya harorati -10°C ni tashkil qiladi. Hayvonlardan olingan mahsulotlar uchun -20 dan -30°C gacha bo'lgan harorat talab qilinadi, chunki ular ko'p shakarni o'z ichiga oladi.

Sublimatsiya quritishdan foydalangan holda, bu usul sabzavotlarni suvsizlantirishni buzilmaydigan usulidir, natijada uzining asl xususiyatlarini saqlab qolgan yakuniy mahsulot olinadi.

Sublimatsiya quritish sabzavotlarni ozuqaviy qiymati va ta'mini saqlab qolgan holda uzoq vaqt davomida saqlash uchun ishlatiladigan amaliyotdir. Oziq ovqat mahsulotlarini saqlash sohasida e'tiborga sazovor bo'lgan noyob saqlash usuli sublimatsiya usulidir.

Sabzavotlar uchun sublimatsion quritishning afzalliklari. Mahsulotning ozuqaviy qiymatini qolish uchun: Sublimatsiya usuli suyuqlik holatidan o'tib, muzni to'g'ridan to'g'ri suv bug'iga aylantirishni o'z ichiga oladi. Bu quritish usuli yumshoq suvsizlanish jarayoni sabzavotlarni ozuqaviy qiymati, jumladan, minerallar va vitaminlarni saqlab qolishga yordam beradi.

Yuqori harorat va uzoq quritish vaqtidan qochib, vakuum sublimatsion quritish sabzavotlarning asl ta'mini xushbo'yligini, tashqi ko'rinishi va tarkibidagi antitoksidantlarni saqlab qolishga yordam beradi, natijada yuqori sifatli quritilgan mahsulot olinadi.

Sublimatsion usulda quritish oziq-ovqat mahsulotlarining tuzilishi va kimyoviy tarkibini o'zgartirmaydi. Bu suyuqlikni muzlatish xususiyatlariga asoslanadi. Usulning mohiyati mahsulotni suvning mikrokristallanishi sodir bo'ladigan tezlikda sovutishdir. Ammo bu oddiy muzlatish emas, chunki muz kristallarining hajmi suyuq moddaning boshlang'ich hajmiga nisbatan oshmaydi. Bu yerda asosiy mezon harorat rejimi emas, balki muzlash tezligi.

Birinchi bosqichda mahsulot sovutiladi va uning +20 S boshlang'ich harorati 0S ga tushiriladi.

Ikkinchi bosqichda sovutish 0C dan -5C gacha bo'ladi, bu davr kreoskopik nuqta deb ataladi va bu butun muzlatish jarayonining natijasi uchun juda muhimdir. Agar bu muddat uzoq vaqt bo'lsa, unda mahsulot hujayralaridagi kristallar katta bo'ladi.

Shok muzlatishning **uchinchi va oxirgi bosqichi** bo'lgan muzlash vaqtida harorat -5C dan -18C gacha tushadi. Endi qattiq fazaga o'tish sodir bo'ladi va u yakuniy bo'ladi va shu tufayli bunday mahsulotlarni uzoq muddatli saqlash mumkin.

Quritish muddatini qisqartirish. Meva-sabzavotlarni sublimatsion usulda quritish alohida ahamiyatga ega, chunki konservalashning boshqa har qanday usuli bilan asosiy sifat ko'rsatkichlarini - ta'mi, hidi, tashqi ko'rinishi, mustahkamligi, shuningdek, S vitamini kabi beqaror vitaminlarni saqlab qolish mumkin emas.

Meva va sabzavotlarni sublimatsion usulda quritish orqali saqlash ularni iste'mol qilishda mavsumiylikni yumshatish, dietani hayotiy vitaminlar va mineral elementlar bilan to'yintirish va ovqat tayyorlash vaqtini qisqartirish imkonini beradi.

Sublimatsion usulda quritishdan oldin sabzavotlar avval yuviladi, tozalanadi, urug'lar va boshqa yeyilmaydigan qismlar chiqariladi. Ba'zi yirik sabzavotlar (masalan, karam, lavlagi, sabzi va boshqalar) muzlashni tezlashtirish va keyinroq ovqatlanishni osonlashtirish uchun tilim, bo'lak, doira shaklida kesiladi.

Ba'zida oldindan tayyorlangan sabzavotlar fermentlarni yo'q qilish uchun blanshirlanadi, bu esa oksidlanish jarayonlariga, tayyor mahsulotning qorayishiga va yoqimsiz ta'mlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Keyin ular pergament, sellofan, polietilen yoki boshqa namlikni o'tkazmaydigan materiallardan yasalgan astarli yupqa mumli kartondan yasalgan kichik (250-1000 gramm) qutilarga qadoqlanadi va qutilar bilan birga muzlatiladi. Deyarli barcha turdagi sabzavotlarni sublimatsion usulda quritish mumkin (redis, salat bargi va boshqalardan tashqari). Sabzavotlar odatda tabiiy shaklda muzlatiladi.

Chuqur sublimatsion usulda quritish - oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usuli bo'lib, ularning ozuqaviy qiymati va ta'mi saqlanishini ta'minlaydi. Chuqur sublimatsion usulda quritish, jarayonning yuqori tezligi tufayli, minimal o'lchamdagi muz kristallarining shakllanishini ta'minlaydi va suvsizlanishni ya'ni namlikni yo'qotilishining oldi olinadi. Shu bilan birga, muzlatilgan mahsulot o'zining tuzilishini, ta'mini va xushbo'yligini iloji boricha saqlab qoladi. Sabzavotlarni sublimatsion usulda quritish o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu nozik mahsulotlar va ularni iloji boricha tabiiy holga yaqinroq saqlashni ta'minlash uchun sovuq bilan qayta ishlash maxsus texnologiyasi talab qilinadi.

Sublimatsiya usuli bilan quritish o'zining tez quritishi bilan boshqa quritish usullaridan farq qiladi. Bu usul an'anaviy usullarga nisbatan quritish vaqtini kamaytiradi. Ushbu vakuum

sublimatsion quritish jarayoni quritilgan sabzavotlar tarkibidagi ozuqa moddalarning buzilishi va rangi o'zgarishi xavfini kamaytiradi. Sabzavotlarni sublimatsiya quritish bosqichlari:

Yangi pishgan sabzavotlarni tanlab navlarga ajratib olamiz va yaxshilab yuvib olinadi. Sabzavotlarni tozalab bir tekis qurishini yaxshilash uchun ularni bir xil bo'laklarga bo'linadi. Kesilgan sabzavotlarni bir qator qilib patnisga qo'yiladi va ularni qattiq bo'lguncha muzlatiladi. Muzlatilgan sabzavot bo'laklari sublimatsiya kamerasiga o'tkaziladi, u yerda past bosim va boshqariladigan harorat sharoitlariga ta'sir qiladi. Muz ko'tarilganda, u to'g'ridan to'g'ri suv bug'iga aylandi va mukammal quritilgan sabzavotga aylanadi. Quritilgandan so'ng sabzavot bo'laklari namlikni qayta singdirishning oldini olish va uzoq muddatli saqlashni ta'minlash uchun havo o'tkazmaydigan idishlarga qadoqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. T. "Mexnat", 1991.
2. Ostanakulov T.E. Meva – sabzavot va poliz mahsulotlarini yetishtirish, saqlash vaqayta ishlash texnologiyasi. Samarqand, 2006. – 121-125 b.
3. Васильева М. В. Производство и способы переработки базилика // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. – 2015. – № 1. – С. 31 – 36.
4. Марченко В.И. Химический состав плодов и овощей. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования // Сб. науч. трудов по материалам международной науч.- практ. конф. профессорско-преподавательского состава. – 2014. – С. 414 – 417.
5. Прокофьев А.А. Пищевая ценность свежей и замороженной зелени фенхеля. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования // Сб. науч. трудов по материалам международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава СПб ГАУ. – 2014. – С. 423 – 426.
6. Степанова Н.Ю. Использование пряно-ароматических растений в промышленности // Вестник студенческого научного общества. – 2013. – Т. 2. – С. 257.